

**СУВ ХЎЖАЛИГИ ТИЗИМИДА МАРКЕТИНГ ФАОЛИЯТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564124>

Милов Шодийр Камилевич

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот
университети
2-курс магистранти

Аннотация: Мақолада сув хўжалиги тизимини ривожлантиришда маркетинг фаолиятининг ўрни, илмий-тадқиқот ишларини молиялаштириш ҳолати ва инновацион технологияларнинг самарадорлиги баҳоланган. Шу билан бирга, давлатнинг сув хўжалиги тизимидаги инновацион сиёсатини тартиб ва тамойиллари келтирилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, сув ресурслари, моддий-техник таъминот, инновация ютуқлари, стратегик вазифа, маркетинг

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ташкил этилиши мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сувдан фойдаланувчиларни вегетация даврида сув ресурслари билан узлуксиз равишда таъминлаш ҳамда сув хўжалигининг самарали фаолияти ва моддий-техник таъминоти ҳолатига бевосита боғлиқ. Шу сабабли, мустақиллик йилларида сув хўжалиги тизимини ислоҳ қилиш, тизимда таркибий ўзга-ришларни амалга ошириш, моддий-техник таъминотни тубдан яхшилаш, сув хўжалиги корхоналарини модернизациялашни барқарор молиялаштириб бориш йўналишларида кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Жумладан, республикамизда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси маблағлари ҳисобига қишлоқ хўжалиги ерларининг мелиоратив ҳолати яхшиланиши кузатила бошланди. Шунингдек, тизимда замонавий тежамкор технологияларни жорий этиш (хусусан, томчилатиб суғориш) ҳамда сувдан самарали фойдаланишни рағбатлантирувчи (аксинча, жазо чораларини қўллаш)

ташкилий-иқтисодий механизмларни такомил-лаштириш чора-тадбирлари амалга оширилди. Бироқ, узоқ йиллар давомида шакланган, йирик молиявий маблағларни талаб этувчи сув хўжалиги объектларининг бугунги ҳолати тизимда мутлақо янгича ёндашувлар асосида модернизациялаш тадбирларини талаб этади. Шу боис, истиқболда сув хўжалиги тизимида “илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга кенг жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш” масаласи стратегик вазифа қилиб белгилаб олинди.

Сув хўжалиги соҳасини инновацион ривожлантиришда, яъни шлаб чиқаришда илм-фан янгиликларидан фойдаланиш имконини берувчи зарур моддий-техник, молиявий, интеллектуал салоҳият, ахборот, илмий-техник ресурслар тарқатиш билан боғлиқ инфратузилманинг (моддий-техник ресурслар; моддий ва номоддий активлар; молиявий ресурслар; ташкилий, ҳуқуқий ресурслар; тадбиркор-ликни рағбатлантирувчи ижтимоий-сиёсий омилларнинг мутаносиб фаолияти) мавжудлиги асосий рол ўйнайди. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳаси ҳам, ўз навбатида инновацион жараёнларни ташкил этиш учун – инновацион ғоя ва ишланмаларни жорий қилишни молиялаштириш учун етарли пул маблағлари-га, инновацион ғоялар асосида рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун тегишли моддий-техника базасига, янгиликларни амалга ошириш ва уни жорий этиш учун ин-теллектуал салоҳиятга эга ходимларга эга бўлиши талаб этилади.

Сув хўжалиги тизимини инновацион ривожлантиришни бошқариш, энг аввало, ил-мий-техник ва лойиҳа-тадқиқот муассасалари ҳамда сув хўжалиги, қурилиш ва эксплуатацион ташкилотлар томонидан амалга оширилади. Бунда илмий-техник тараққиёт қатор ўзаро бир-бирига боғлиқ бўғинларни, илмий ғояларни ишлаб чиқишдан тортиб, улар-ни амалда қўллашгача бўлган жараёнларни қамраб олади. Шунингдек, соҳада ишлаб чиқариш ва илм-фан ўртасидаги интеграцияни таъминлаш билан биргаликда моддий-техник таъминот тизимининг инновацион ривожланиш ҳолатига мослигини таъминлаш талаб этилади.

Иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари каби сув хўжалигида ҳам инновацион фаолликни ривожлантиришда интеллектуал мулкнинг ўрни беқиёс бўлиб, тармоқда бу асосан илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш жараёнида кузатилади. Инновацион тадқиқотлар натижасида интеллектуал мулк эгалари томонидан олинган патентлар ва ихтиролар сув хўжалиги тизимида барқарор ўсишга таъсир этмаганлигини кўрсатмоқда.

Сув ресурсларини интеграллашган ҳолда бошқариш, мавжуд сув хўжалиги объеклари-ни ишлатиш тизимида фаолият кўрсатаётган мутахассислар малакасини ошириш ва қайта тайёрлашни ҳамда олий таълим муассасала-рида малакали кадрлар тайёрлашни кучай-тиришни тақозо қилади. Шунингдек, мавзу доирасида ўтказилган анкета сўровлари нати-жалари ҳам сув хўжалиги тизимида тайёрла-наётган мутахассислар таркибига айрим ўзгартиришларни киритишни тақозо қилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш лозимки, иқтисодиётнинг муҳим тармоғи бўлган сув хўжалигини инновацион асосда ривожлантириш учун барча ташкилот ва корхоналарда ташкилий-иқтисодий ва технологик жараёнларни бошқариш ҳамда тартибга солиш билан шуғуланувчи кадрлар билан узлуксиз таъминлашнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш талаб этилади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. - Т.: Адолат, 2017. -112 б
2. Умурзоқов Ў.П., Абдураҳимов И.Л. Сув хўжалиги менежменти. - Т.: Iqtisod-moliya, 2008.
3. Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази тўғрисидаги Низом. - Тошкент, 2001.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 3 сентябрдаги “Республика қишлоқ ва сув хўжалиги учун

юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 415-қарори. -www.lex.uz.

5. Тошкент ирригация ва мелиорация институти Илмий тадқиқотлар ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш бўлимининг илмий-тадқиқот ишлари режалари (2004-2016 йй.).